

XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-
Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação Extensão e
Pesquisa
São Paulo/SP - 04, 05 e 06 de novembro de 2025
Perspectivas políticas em face das necessidades locais e globais

**As transformações da Educação Corporativa, um relato de experiência sobre
o 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424062>

Rosana Aparecida Patrício Figueiredo
<https://orcid.org/0009-0002-2342-8504>

Celi Langhi
<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Resumo

Este Relato de Experiência aborda as transformações recentes na educação corporativa a partir das discussões e de práticas observadas durante o 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa do Centro Paula Souza. A iniciativa se destacou por integrar o universo acadêmico às práticas de mercado, promovendo reflexões sobre os novos rumos da aprendizagem organizacional. O objetivo foi analisar as transformações recentes na educação corporativa a partir das práticas e reflexões apresentadas no evento, destacando a transição de modelos estruturados para abordagens coletivas, tecnológicas e experienciadas. A metodologia adotada foi qualitativa, baseada na observação participante e no registro sistemático dos conteúdos apresentados ao longo da programação. Os resultados evidenciaram que a educação corporativa está se reconfigurando em resposta às mudanças tecnológicas, sociais e organizacionais. Foram destacadas práticas como gestão por projetos com equipes sazonais, uso de tecnologias digitais para formação a distância, valorização dos saberes coletivos e protagonismo dos trabalhadores na definição de seus planos de desenvolvimento. Também se observou a importância da construção de ecossistemas de aprendizagem e da integração entre teoria e prática. As considerações finais apontam que a aprendizagem organizacional deve ser vista como um ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, a adaptabilidade e o desenvolvimento sustentável das instituições. A educação corporativa é trazida como um processo contínuo, aberto e conectado às necessidades reais das organizações. O evento demonstrou que a educação corporativa eficaz é aquela que reconhece a diversidade de trajetórias, promove ambientes de troca e constrói conhecimento de forma colaborativa, alinhando-se às demandas contemporâneas.

Palavras-chave: Aprendizagem Contínua. Ambientes Colaborativos. Ecossistemas de Aprendizagem. Flexibilidade formativa

Abstract:

This experience report discusses recent transformations in corporate education based on the discussions and practices observed during the 1st "Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa". The initiative stood out for integrating academic perspectives with market practices, fostering reflections on the evolving directions of organizational learning. The main objective was to analyze these transformations by highlighting the shift from structured models to collective, technology-driven, and experiential approaches. The methodological approach was qualitative, based on participant observation and systematic documentation of the content presented throughout the event. The results revealed that corporate education is being reconfigured in response to technological, social, and organizational changes. Key practices included project-based management with seasonal teams, the use of digital technologies for distance learning, the recognition of collective knowledge, and the empowerment of workers in defining their individual development plans. The importance of building learning ecosystems and integrating theory with practice was also emphasized. Final considerations point to organizational learning as a strategic

asset capable of driving innovation, adaptability, and sustainable development within institutions. Corporate education is presented as a continuous, open process aligned with the real needs of organizations. The event demonstrated that effective corporate education recognizes diverse professional trajectories, fosters collaborative environments, and builds knowledge collectively, responding to contemporary workplace demands.

Keywords: Continuous Learning. Collaborative Environments. Learning Ecosystems. Flexible Learning.

1 Introdução

Este relato de experiência traz uma análise feita durante o 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa – 2025, realizado presencialmente no Centro Paula Souza, em São Paulo, no dia 03 de setembro de 2025, das 9h às 18h. Buscou-se aqui, com base na observação como participante do evento, compilar as informações acerca das transformações na educação corporativa.

A metodologia envolveu a escuta atenta e o registro sistemático dos conteúdos apresentados ao longo da programação, com foco na análise das convergências entre os temas discutidos e os referenciais teóricos da educação corporativa e da aprendizagem organizacional.

A educação corporativa, historicamente concebida como um conjunto de ações voltadas à capacitação técnica e ao alinhamento estratégico dos colaboradores, tem se transformado em resposta às novas exigências do mundo do trabalho. Em tempos de aceleração tecnológica, mudanças organizacionais e valorização da diversidade, as práticas formativas precisam ir além da transmissão de conteúdos e da padronização de competências. Elas devem promover ambientes de aprendizagem que reconheçam os saberes individuais e coletivos, estimulem a troca de experiências e estejam conectadas às necessidades reais das instituições. Portanto, a educação corporativa tem se reconfigurado em resposta às mudanças estruturais nas organizações.

Meister (1999) observa que, com a transição para modelos mais enxutos e flexíveis, o trabalho passou a exigir maior autonomia, colaboração e capacidade de adaptação. Nesse contexto, a aprendizagem deixa de ser uma atividade periférica e passa a integrar o cotidiano organizacional, tornando-se um componente estratégico para a sustentabilidade e inovação. Ela aponta que, diante da redução do prazo de validade do conhecimento, as empresas passaram a investir em estruturas próprias de formação, como as universidades corporativas, com foco em aprendizagem contínua e alinhada às estratégias institucionais.

Em complemento, Boog e Boog (2012) apontam que a educação corporativa eficaz é aquela que integra razão e emoção, teoria e prática, discurso e ação, respeitando a complexidade humana e organizacional. Os autores defendem que o desenvolvimento de pessoas deve estar articulado à cultura organizacional e às estratégias institucionais, promovendo ambientes de confiança, respeito e colaboração. Essa perspectiva amplia o papel da formação profissional, que deixa de ser apenas técnica e passa a incorporar dimensões éticas, relacionais e afetivas.

Cascão e Ferreira (2014) acrescentam que a gestão de talentos exige o mapeamento das aptidões fundamentais para o funcionamento da instituição, bem

como a criação de ambientes que favoreçam o crescimento profissional e a aprendizagem contínua. Para os autores, a aprendizagem organizacional se fortalece quando reconhece a diversidade de trajetórias e promove espaços de construção conjunta, em que os saberes são compartilhados e valorizados.

Nesse sentido, Gil (2016) propõe uma abordagem sistêmica para a educação corporativa, composta por quatro etapas: diagnóstico de necessidades, planejamento, implementação e avaliação. O autor destaca que a análise do contexto organizacional é essencial para identificar áreas que demandam ações educativas, como baixa produtividade, conflitos internos ou mudanças tecnológicas. A educação corporativa, nesse sentido, deve ser estratégica, conectada à realidade institucional e capaz de promover mudanças comportamentais duradouras.

Neste cenário, o 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa - 2025 surge como espaço privilegiado para refletir sobre essas transformações. Ao reunir especialistas, docentes e profissionais de mercado, o evento proporcionou debates sobre práticas inovadoras, tecnologias aplicadas à formação e modelos colaborativos de aprendizagem, evidenciando que a educação corporativa está em processo de ressignificação — da estrutura rígida para o coletivo fluido.

2 Objetivo

Analisar as transformações recentes na educação corporativa a partir das práticas e reflexões apresentadas no 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa, destacando a transição de modelos estruturados para abordagens coletivas, tecnológicas e experienciadas.

3 Método

Apresenta-se aqui um relato de experiência com abordagem qualitativa, fundamentado na observação participante durante o 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa – 2025, realizado presencialmente no Centro Paula Souza, em São Paulo, no dia 03 de setembro de 2025, das 9h às 18h. A metodologia envolveu a escuta atenta e o registro sistemático dos conteúdos apresentados ao longo da programação, com foco na análise das convergências entre os temas discutidos e os referenciais teóricos da educação corporativa e da aprendizagem organizacional.

4 Resultados e Discussão

O evento reuniu cerca de 70 participantes, entre alunos de programas de pós-graduação e profissionais de empresas de diversos seguimentos e porte. O formato das atividades foi misto, com mesas-redondas e palestras com especialistas da educação técnica e tecnológica, representantes de instituições públicas e privadas e profissionais da área de educação corporativa.

A. Programação e Registro de Observações

9h – Abertura Institucional (30 min), com fala dos participantes:

- Profª Drª Juliana Augusta Verona (Coordenadora Geral da CGPEP)
- Prof. Dr. Emerson Freire (Coordenador de Stricto Sensu)
- Prof. Dr. Michel Mott Machado (Coordenador de Lato Sensu)
- Profª Drª Celi Langhi (Presidente do Evento)

Em linhas gerais, a abertura fala do evento destacou sua relevância como espaço inédito de articulação entre a educação profissional técnica e tecnológica e a educação corporativa do Centro Paula Souza com as organizações. Os convidados ressaltaram a importância de promover o diálogo entre a academia e o mercado, reconhecendo que essa conexão é essencial para fortalecer a formação dos alunos e impulsionar a inovação nas instituições. Ressaltaram como a integração entre teoria e prática pode gerar impactos positivos na qualificação profissional e na transformação organizacional. O evento foi reconhecido como uma iniciativa estratégica, capaz de consolidar uma cultura de aprendizagem alinhada às demandas contemporâneas. Essa primeira edição inaugurou um espaço de reflexão coletiva sobre os rumos da educação corporativa, conectando a academia com o mercado.

9h30 – Mesa Redonda 1 - Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa no contexto do ensino técnico e tecnológico (1h15). Mediada pela Profª Drª Juliana Augusta Verona, teve como convidados participantes:

- Profª Me. Karen Teixeira (CGGP):

Abordou os desafios enfrentados na contratação e no desenvolvimento de pessoas no setor público, destacando os limites impostos pela legislação vigente. Sua fala evidenciou como as regras legais, embora necessárias, podem restringir a flexibilidade dos processos de educação corporativa, dificultando a implementação de estratégias mais inovadoras. Ressaltou que, dentro da legalidade, diante dessas limitações, é importante explorar caminhos estratégicos para promover o desenvolvimento humano nas organizações públicas. A reflexão trouxe à tona a importância de compreender o marco normativo como ponto de partida para a construção de soluções formativas mais eficazes.

- Prof. Divanil Urbano (CGETEC):

Defendeu a concepção da formação técnica voltada ao mercado, destacando a importância de conectar os currículos às necessidades reais das empresas. Em sua fala, reforçou que a integração entre educação e trabalho é essencial para garantir a efetividade dos programas de formação técnica. Essa conexão favorece a empregabilidade dos estudantes e o desenvolvimento de competências relevantes para o mundo profissional. Apontou que a formação precisa ser dinâmica e responsiva, acompanhando as transformações dos setores produtivos.

- Prof. Me. André Galvão (CGESG):

Compartilhou a experiência de criação de cursos técnicos, como o de mídias digitais, reforçando a importância de uma formação responsiva e contextualizada. Segundo ele, os currículos devem ser construídos com base nos sinais do território, ou seja, nas demandas reais das comunidades e dos setores produtivos locais. Essa escuta ativa permite que os cursos tenham maior relevância e aplicabilidade, conectando os saberes técnicos às práticas concretas do mundo do trabalho. Ao

considerar o contexto, os programas ganham potencial de impacto e contribuem diretamente para o desenvolvimento regional.

- Prof. Dr. Willian Menezes (CGFIEC):

Destacou a importância da integração entre pesquisa, inovação e formação como pilares fundamentais para a educação técnica. Segundo ele, essa retroalimentação entre os três elementos cria um ambiente propício ao desenvolvimento de competências que respondem diretamente às exigências do mundo do trabalho. Defendeu que a aprendizagem precisa ser significativa e transformadora, promovendo não apenas o domínio técnico, mas também a capacidade de inovar e resolver problemas. Essa abordagem fortalece a educação profissional como instrumento estratégico para o desenvolvimento social e econômico.

11h – Palestra - Tecnologias na Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa – “A educação a distância no contexto da FAB” (1h30). Mediada pelo Prof. Dr. Carlos Vital Giordano, teve como convidados participantes:

- Tenente-Coronel Romero Serra Freire Lobo; e
- Tenente-Coronel Daniel Carlos Soares.

Esta palestra trouxe uma experiência muito significativa de transformação educacional no setor público brasileiro. Foi apresentado o processo de transição da Força Aérea Brasileira (FAB) para o modelo digital, com destaque para a implementação de cursos online em áreas tradicionalmente ofertadas apenas de forma presencial. Essa mudança foi impulsionada pela necessidade de ampliar o acesso à formação técnica e estratégica, superar limitações orçamentárias e alcançar públicos em diferentes regiões do país e no exterior.

A adoção da educação a distância permitiu à FAB expandir significativamente o alcance de suas ações formativas. Com o uso de tecnologias como ambientes simulados, avatares, vídeos, imagens, textos e simuladores interativos, foi possível garantir qualidade e profundidade nos conteúdos oferecidos. Essa estratégia resultou em uma economia de aproximadamente R\$ 15 milhões e na execução de mais de 65 cursos, com mais de 50 mil alunos, dos quais 80% são militares e civis vinculados à instituição. A superação das barreiras geográficas foi um dos pontos centrais da apresentação, evidenciando como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa para a educação corporativa, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil e uma instituição tão complexa como a Força Aérea Brasileira.

Entre os exemplos mais emblemáticos, destacou-se o desenvolvimento de um curso específico de pilotagem de uma aeronave, oferecido integralmente na modalidade à distância. Historicamente, essa formação era realizada exclusivamente de forma presencial, o que gerava uma demanda reprimida devido às dificuldades logísticas e orçamentárias para atender todos os interessados. A proposta de virtualizar esse curso enfrentou resistência por parte dos demandantes, que questionavam a viabilidade de uma capacitação técnica tão complexa fora do ambiente físico tradicional. No entanto, a equipe da educação corporativa da FAB, composta por profissionais com estabilidade na carreira e longa trajetória institucional, dedicou um ano inteiro ao planejamento, desenvolvimento e validação dos conteúdos, garantindo um alto padrão de qualidade.

O curso foi estruturado com múltiplas ferramentas instrucionais, incluindo vídeos explicativos, simuladores de voo, imagens técnicas, textos detalhados e ambientes virtuais interativos. Essa combinação permitiu uma experiência formativa robusta, capaz de simular com precisão os procedimentos e desafios enfrentados pelos pilotos em operação.

Os palestrantes ressaltaram que, embora a estabilidade da equipe seja um fator positivo para a preservação do conhecimento institucional, ela também exige um esforço contínuo de atualização para acompanhar as inovações tecnológicas e pedagógicas. A concretização do curso de pilotagem a distância é, portanto, um exemplo claro da capacidade de adaptação e inovação da educação corporativa no contexto militar brasileiro, demonstrando como é possível transformar paradigmas e ampliar o acesso à formação de excelência por meio da tecnologia.

14h – Mesa Redonda 2 - Saberes Docentes, Aprendizagem e Educação Corporativa: convergências e divergências (1h45), mediada pelo Prof. Dr. Rodrigo Avella Ramirez, teve como participantes:

- Prof^a Dr^a Rosália Maria Netto Prados (CEETEPS):

Traçou uma linha histórica da educação brasileira, com foco na evolução da educação técnica, tecnológica e universitária. A professora destacou como os marcos legais, como a LDB de 1961, influenciaram a configuração da educação profissional ao longo das décadas. Ao conectar esse percurso com a educação corporativa, apontou a necessidade de compreender os fundamentos históricos para qualificar os processos formativos atuais, especialmente diante das transformações do mundo do trabalho. Ela também refletiu sobre a formação docente, evidenciando uma lacuna estrutural nesse campo, pois os profissionais ingressam na carreira com vivências anteriores como alunos, mas sem uma formação específica para o exercício da docência. A professora ressaltou que o formador aprende a profissão na prática, construindo saberes a partir da experiência cotidiana em sala de aula. É importante que programas de formação docente considerem a trajetória real dos educadores e ofereçam espaços de reflexão e sistematização dos saberes profissionais construídos no fazer educativo.

- Rosangela Leal Argolo:

Trouxe uma perspectiva inovadora sobre o desenvolvimento humano e a educação corporativa nas organizações. Para ela, é essencial que os processos formativos estejam alinhados aos objetivos estratégicos institucionais, mas que também valorizem a construção coletiva do conhecimento. A educação corporativa não deve se limitar a modelos tradicionais de treinamento, em que o professor chega com conteúdo pronto e pouco dialoga com os participantes, esse formato está ultrapassado e precisa ser substituído por práticas mais colaborativas e conectadas à realidade do trabalho.

A proposta de Rosangela é a criação de ecossistemas de aprendizagem, ambientes dinâmicos e interativos que favoreçam a troca de informações entre os participantes. A aprendizagem deixa de ser um evento isolado e passa a ser um processo permanente, sustentado por interações significativas e pela construção conjunta de soluções. Nesse modelo, o protagonismo dos trabalhadores é central e o conhecimento é produzido a partir da experiência e da prática.

Ela defende que a aprendizagem organizacional deve ocorrer de forma integrada ao cotidiano das pessoas, respeitando seus contextos e desafios. Os

conteúdos e metodologias precisam ser flexíveis, adaptáveis e construídos com base nas necessidades reais dos profissionais. A construção de comunidades de aprendizagem, como propõe Rosângela, também contribui para o fortalecimento da cultura organizacional. Ao reunir pessoas em torno de temas comuns, essas comunidades promovem o reconhecimento dos saberes internos, a valorização da diversidade de experiências e a geração de soluções colaborativas. Esse modelo favorece a criação de ambientes mais inclusivos, participativos e orientados ao futuro.

- **Wilson Ricoy:**

Compartilhou sua visão sobre o papel da educação corporativa no fortalecimento do empreendedorismo. Como consultor e empreendedor, destacou que seu propósito de vida é contribuir para o crescimento de empreendedores em todo o país, entendendo que ao apoiar o desenvolvimento desses profissionais, também está impulsionando o progresso nacional. Em sua fala, ressaltou a importância de investir na estruturação de processos organizacionais como base para a sustentabilidade dos negócios. Além disso, defendeu que a educação corporativa deve ser estratégica, voltada para a construção de competências que favoreçam a autonomia e o sucesso dos empreendedores.

- **Júlio Guilherme Atanes Netto:**

Trouxe uma perspectiva empresarial sobre a educação profissional e corporativa, conectando sua trajetória pessoal à linha histórica apresentada por Rosália. Ele compartilhou suas experiências de formação desde a adolescência, passando pela educação profissional e tecnológica, até suas primeiras vivências no mercado de trabalho. Seu relato evidenciou como a formação técnica foi decisiva para sua atuação como empreendedor, hoje tendo décadas de experiência à frente de sua empresa. Sua fala destacou os desafios enfrentados ao longo dos anos e a importância da aprendizagem contínua para a sustentabilidade dos negócios.

Um dos pontos centrais de sua apresentação foi a valorização da construção coletiva do conhecimento dentro das organizações. Ele relatou que, em sua empresa, promove a integração entre funcionários antigos e novos por meio de encontros regulares, criados para estimular o compartilhamento de saberes e a resolução colaborativa de desafios cotidianos. Esses momentos, marcados por boas conversas e refeições compartilhadas, têm como objetivo fortalecer os vínculos entre os colaboradores e criar um ambiente propício à troca de experiências. A prática revela uma compreensão de que o conhecimento organizacional não está apenas nos processos formais, mas também nas relações humanas e nos espaços de diálogo e escuta ativa.

A experiência de Júlio funcionou como um elo entre as falas de Rosália, Rosângela e Wilson, traduzindo para a prática empresarial os conceitos discutidos por eles. Ao valorizar a trajetória formativa, a construção de ecossistemas de aprendizagem e o apoio ao desenvolvimento de pessoas, sua fala reforçou a importância de ambientes organizacionais que promovam a aprendizagem contínua e colaborativa. Com uma fala despretensiosa e bastante centrada na perspectiva prática de sua vivência cotidiana, ele trouxe elementos claros da aplicação dos princípios acadêmicos da educação corporativa com foco na valorização das pessoas, na integração de saberes e na inovação cotidiana.

16h – Mesa Redonda 3 - Práticas de Aprendizagem Organizacional e de Educação Corporativa (1h30), mediada pelo Prof. Dr. Edison Trombeta, teve como convidados participantes:

- Me. Andréa Júdice da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração:

Apresentou práticas inovadoras de gestão por projetos, destacando a fluidez das equipes, que se formam e se dissolvem conforme a demanda de projetos com início, meio e fim definidos. Essa abordagem rompe com o modelo tradicional de equipes fixas, promovendo formações mais dinâmicas. Ela também enfatizou o protagonismo do trabalhador no desenvolvimento de competências, por meio de planos de desenvolvimento individual, essa lógica permite que cada profissional construa sua trajetória alinhada à realidade organizacional. A fala trouxe uma perspectiva disruptiva e centrada na autonomia e conexão dos trabalhadores com os projetos.

- Me. Clarissa Michaelis, da Ernst & Young:

Defendeu a integração entre teoria e prática de forma estratégica para o desenvolvimento de competências no ambiente corporativo. Segundo ela, essa abordagem combina teoria e prática com foco em experiências aplicadas, promovendo uma aprendizagem mais significativa e conectada à realidade dos profissionais. O modelo permite que os trabalhadores vivenciem situações reais enquanto aprendem, fortalecendo a retenção do conhecimento e a aplicabilidade imediata.

- Me. Fabiano Pereira (IED Brasil):

Contextualizou a instituição italiana que representa e apresentou o uso dos Planos de Desenvolvimento Individual (PDI) como uma ferramenta estratégica para promover o engajamento dos colaboradores. Ele ressaltou que essa abordagem fortalece o protagonismo dos trabalhadores e a relevância do aprendizado. Sua fala trouxe uma perspectiva alinhada à inovação e à responsabilidade social no campo da educação corporativa.

- Fernanda Pauli Swe (Motorola):

Contextualizou a ampla gama de produtos e serviços de sua organização, ressaltando o investimento em educação corporativa para acompanhar as demandas. Em sua fala, destacou a importância de desenvolver soft skills como parte essencial da formação dos profissionais no contexto corporativo atual. Ela ressaltou que competências como comunicação, empatia, adaptabilidade e colaboração são cada vez mais valorizadas e decisivas para o sucesso nas organizações.

Análise e Considerações

A observação participante no 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa, permitiu identificar práticas que exemplificam a transição de modelos tradicionais para abordagens mais flexíveis. Alinhado com Meister (1999), que destaca que as universidades corporativas estão se transformando em laboratórios de aprendizagem, onde se experimentam metodologias diversas, como fóruns abertos, mapas visuais, simulações e ambientes digitais. Essas práticas

favorecem a construção coletiva do conhecimento e o desenvolvimento de competências em contextos reais de trabalho.

A programação do evento permitiu observar, em tempo real, como diferentes instituições estão lidando com os desafios contemporâneos da educação corporativa, promovendo práticas inovadoras, tecnológicas e colaborativas. A conexão entre as falas, as vivências e a teoria permitem uma percepção de uma educação corporativa que pulsa, se amplia e expande em conexão com as demandas reais do cotidiano das organizações.

Foi possível observar uma convergência entre diferentes perspectivas sobre a educação corporativa. A palestra da FAB evidenciou a quebra de paradigmas na educação corporativa, com a transição de cursos presenciais para o modelo online, driblando dificuldades logísticas e orçamentárias. Essa experiência ilustra o que Gil (2016) denomina como adaptação estratégica da educação corporativa às necessidades organizacionais.

As experiências apresentadas no evento refletem tendências descritas por Meister (1999), como o envolvimento da liderança nos processos formativos, a personalização da aprendizagem e o uso de tecnologias para ampliar o acesso e a efetividade dos programas. A autora observa que o papel do gestor está se transformando, passando de supervisor para facilitador da aprendizagem, o que contribui para consolidar uma cultura organizacional voltada ao desenvolvimento contínuo. No evento, nessa mesma linha de Meister, Rosângela Leal Argolo destacou que os modelos tradicionais de treinamento, centrados em conteúdos fechados, já não respondem às demandas atuais. O que se mostra eficaz são os contextos de aprendizagem coletiva, onde os participantes compartilham experiências e constroem conhecimento de forma colaborativa.

Além disso, a autora identifica sete competências essenciais para o ambiente de negócios contemporâneo: aprender a aprender, comunicação, raciocínio criativo, conhecimento tecnológico, visão global, liderança e autogerenciamento da carreira. Essas competências foram muito abordadas nas mesas do evento, evidenciando a convergência entre teoria e prática.

5 Considerações finais

Em primeiro ponto, há que se contemplar o pioneirismo e a relevância desta iniciativa no Centro Paula Souza, que conglobou a prática de mercado com o universo acadêmico.

O 1º Encontro de Aprendizagem Organizacional e Educação Corporativa evidenciou que a educação corporativa está em constante evolução. As práticas formativas estão se afastando dos modelos rígidos e migrando para formatos mais fluídos, colaborativos e conectados com a experiência dos trabalhadores. A inclusão de tecnologias, como os cursos online apresentados pela FAB, e a valorização dos saberes coletivos, como apontado por especialistas na mesa redonda, demonstram que a aprendizagem organizacional se fortalece quando reconhece a diversidade de trajetórias e promove espaços de construção conjunta.

O evento trouxe insumos para uma percepção ampla, fluida e flexível da educação corporativa, de que deve seguir conectada com os conteúdos estratégicos balizadores das organizações, mas conectando isso à força das pessoas e sua capacidade de ler e ressignificar contextos. Nesse sentido, a

aprendizagem passa a ser vista como um ativo estratégico, capaz de impulsionar a inovação, a adaptabilidade e o desenvolvimento sustentável das organizações. A formação deixa de ser um produto fechado e passa a ser um processo aberto, em constante evolução.

Aplicativos, plataformas digitais e espaços de troca são recursos que potencializam esse movimento, permitindo que o aprendizado aconteça em qualquer tempo e lugar, com autonomia e engajamento. Essa abordagem dialoga com as ideias de Meister (1999), que defende que as universidades corporativas devem funcionar como centros estratégicos de aprendizagem, conectados às necessidades do negócio e às transformações do ambiente de trabalho.

Como espaço de compartilhamento e construção de saberes, o evento foi excelente e muito profícuo, tanto para a comunidade acadêmica quando para os representantes do mercado e do poder público, certamente, o investimento em próximas edições é essencial.

Referências

- BOOG, M.; BOOG, G. **Discursos e práticas de gestão de pessoas e equipes**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- CASCÃO, R.; FERREIRA, M. **Gestão de talentos e competências**. São Paulo: Atlas, 2014.
- GIL, A. C. **Gestão de pessoas: enfoque nos papéis estratégicos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.
- MEISTER, J. C. **Educação Corporativa**. Tradução: Maria Cláudia Santos Ribeiro Ratto. São Paulo: Makron Books, 1999.